

O'SMIR YOSHDAGI BOLALARNING AGRESSIV XULQ-ATVORINI KORREKSIYALASH USULLARINI EKSPERIMENTAL MODELII.

N.Qirg'izboyeva

Alfraganus universiteti 2-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15082741>

Annotatsiya: Maqolada o'smir yoshdagi bolalarning xulq-atvordagi og'ishishlar, jumladan, agressiv reaksiyalar, oiladagi ota-onalar o'rtasidagi nizolar, janjallar natijasida bolalarda yuzaga keladigan posttravmatik sindrom deya qayd etilgan simptomokomplekslarning yuzaga kelishi, oiladagi destruktiv munosabatlar ota-onaning bolaga nisbatan bo'lgan munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatib uni bola bilan bo'ladigan muomalasi, xulq-atvor stereotipi, bola shaxsi, uning xatti-harakatlari, xarakteri, xulqiga nisbatan negativ ko'z bilan qarashga olib keladigan omillar, agressiv xulq-atvorni vujudga keltirishi mumkin bo'lgan masalalar atroflicha tahlil etilgan.

Kalit so'zi: agressiya, xulq-atvor, zo'ravonlik, xarakter, ota-ona, bola va xatti-harakatlar.

Mavzuning dolzarbligi. O'zbekiston Respublikasi o'z Mustaqilligini jahon miqyosida yil sayin barqarorlashtirib borar ekan, uning istiqboli bugungi avlodning bilimdon, ma'naviy jihatdan barkamol insonlar bo'lib yetishishiga bog'lik. O'zining mustaqil tarqqiyoti yo'lidan borayotgan O'zbekiston Respublikasi istiqbolining ilk yillaridanoq shaxs kamolati, rivoji, ma'naviy barkamolligi hamda shaxs va jamiyat manfaatlarining o'zaro uyg'unlashuvi jarayoniga muhim qadriyat sifatida qarab, ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilish, ilmiy kadrlar tayyorlashni zamon talablari darajasiga ko'tarish masalasini ustuvor soha sifatida belgilash oid.

Inson faolligini o'ziga xosligi shundaki, u muttasil boshqa odamlar yoki o'zi yaratgan narsalar bilan o'zaro munosabatda kechishidadir. Ular o'rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtiruvchi tabiiy qonunlardan tashqari ijtimoiy hayotning gohida munosabatlar variativligini muayyan darajada belgilab turuvchi ahloqiy normalarning qat'iy qoidalar shaklidagi qonunlari kuchga kiradi. Pirovardida insonlararo o'zaro munosabatlarni idora qiluvchi bir-birining xatti-harakatini va xulqini, shuningdek boshqa insonlarga qaratilgan xususiy harakatlarni baholash tizimi ishga tushadi. Insonlar tomonidan belgilanadigan munosabatlarni aks ettiruvchi mazkur baholarning nisbiyligi asosiy falsafiy va ahloqiy masaladir. Kimningdir nuqtai-nazariga ko'ra zaruriyatday tuyuladigan narsa boshqa bir inson uchun nafaqat befoyda, balki zararli deb hisoblanishi mumkin, bir madaniyatda ma'qul sanalgan narsa boshqa bir madaniyatda noma'quldek e'tirof etilishi mumkin.

Shaxsga doir individual taraqqiyot samarasini hamda insonlararo munosabatlarni belgilovchi xulq-atvor va xatti-harakatlarning eng muhim xarakteristikalaridan biri agressivlikdir. Psixologiyada “agressiya” tushunchasi turlicha yondashuv asosida tahlil qilingan bo‘lib, bir guruh tadqiqotchilar agressiyani negativ xulq-atvor modeli sifatida baholasalar, yana bir guruh tadqiqotchilar bu xulq-atvorning pozitiv tomonlari ham mavjudligini ta’kidlaydilar.

Maqsad: O‘smirlik davridagi agressiv xulq-atvorning tarkib topishiga tasir etuvchi obektiv va subektiv omillar tasirini kamaytirish orqali agressiv xulq-atvorni oldini olish yoki birmuncha yengillashtirish.

Vazifalar: 1. Agressiv xulq-atvor destruktiv xarakterga ega ekaniligini bola tomonidan anglab yetishga ko‘maklashish.

2. Agressiyani o‘riniy ifodalash usullarini o‘rgatish va emotsional zo‘riqishlardan xolos bo‘lish.

3. Bolada o‘z emotsiyasini to‘g‘ri namoyon qila bilish va agressiv reaksiyalarini jilovlay olishga qaratilgan bilimlarni xosil qilish.

4. Bola boshqa odamlarning kechinmalari, xolati va qiqishlarini tushunib yetishiga yordam berish.

Tadqiqot ob’ekti: O‘smir yoshidagi o‘quvchilar

Tadqiqot predmeti: O‘smirlarni ijtimoiy muhitga moslashmaganligi natijasida kelib chiquvchi tajovuzkor xulq-atvorning xususiyatlarini o‘rganish.

Agressiya va agressivlik tushunchalarini bir-biridan ajratib tahlil qilish lozimdir. Agressiya - bu odamlar, odamlar guruhiga nisbatan jismoniy va ruhiy zarar yetkazishga qaratilgan individual yoki jamoaviy xatti-harakatlar majmui bo‘lib hisoblanadi. Agressivlik - shaxsning nisbatan barqaror xususiyati bo‘lib, u agressiyaga tayyorgarlikni ifodalash bilan birga dushmanlik asosida boshqalarning xulq-atvori, xatti-harakatini qabul qilish va tushunishga moyillikni bildiradi. Agressivlik barqarorlik kuchi hamda shaxs tuzilishining bir qismi sifatida xulq-atvorning umumiy tendensiyasini oldindan aniqlash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Demak, agressiya - bu jismoniy yoki ruhiy zarar yetkazishga yo‘naltirilgan har qanday xulq-atvor shaklidir. Ushbu ta’rifda ta’kidlanishicha, agressiya - bu emotsiya yoki motiv emas, balki xulq-atvor modelidir. Garchi agressiya aksariyat hollarda haqoratlash yoki zarar yetkazishga intilish bilan bog‘lik bo‘lgan motivlar asosida hamda negativ emotsiyalar jumladan, qahr, g‘azab, tajanglik bilan bog‘lik tarzda assotsiatsiya qilindi. “Agressiya” - kimgadir ziyon yetkazuvchi xulq-atvorning har qanday ko‘rinishidir. Ikkinchisi, odamning botini (niyatlari) bilan bog‘lik, ya’ni insonni

harakatga undovchi kuchlarni o'rganish bilan anglash mumkin bo'lgan holatlar bilan mushtarak: "Agressiya - boshqa bir insonga ziyon yetkazishni maqsad qilib olgan har qanday xatti-harakatdir".

Agressiya - bu harakatlanish yoki boshqa tirik mavjudotga zarar yetkazishga yo'naltirilgan har qanday xulq-atvor shaklidir.

Insondagi agressiv xulq-atvor turlari.

Agressiya turlari	To'g'ridan-to'g'ri faol agressiya	Bilvosita faol agressiya	To'g'ridan-to'g'ri sust agressiya	Bilvosita sust agressiya
Jismoniy agressiya	Zarba berish	Oyog'idan chalish	Halaqit berish, ziyon yetkazish, to'siqlar	Vazifani bajarishdan bosh tortish
Verbal agressiya	Jabrlanuvchini xaqorat qilish	Yomon mish-mish tarqatish	So'zlashishdan bosh tortish	Yozma yoki og'zaki kelishishni xohlamaslik

Agressiya namoyon bo'lish mexanizmi va faoliyatiga ko'ra farqlanib, faoliyat mexanizmi hamda tamoyili ko'pincha inson tomonidan vaziyatni hal qilinishi, baholanishiga bog'liq bo'ladi. Qachonki inson, boshqa birov unga nisbatan hujum qilish yoki halaqit berish istagidaligini bilsa, birinchi navbatda g'arazli maqsad, dushmanlik holatini o'zga qanchalik darajada tegishli ekanligini hal qilib olishi lozimdir. Ko'pincha agressiyaning boshlanishida faqatgina, boshqa bir inson dushmanlik maqsadidagi, hatto sub'ekt hujum qilmagan bo'lsada bu haqdagi bilim unga yetarli asos bo'lishi kuzatiladi. Shu bilan birga dushmanning oldindan o'z agressiv xulq-atvori uchun uzr so'rashi, aksariyat hollarda qarama-qarshi tomonning g'azabini so'ndirib javob agressiyasini namoyon bo'lishini oldini oladi. Sub'ekt g'arazli maqsad unga zarar yetkazishi va g'azabni yuzaga keltirishi mumkinligini hal qilgan zahoti bu aniqlanuvchidan halos bo'lishi qiyinlashadi.

Agressiyani maqsadga erishishni kutish va agressiv xulq-atvor uchun jazolanish. Sub'ekt to'g'ridan-to'g'ri agressiyani amalga oshirish uchun unga qiyinchilik tug'dirmaydigan imkoniyatlarga ega bo'lmaguncha jabrlanuvchiga zarar yetkazishi va shu bilan birga agressiv faoliyatda maqsadga erishishdagi ehtimollik darajasi muhim ahamiyatga ega bo'lmasligi kuzatiladi. Ehtimollikni amalga oshirishi faqatgina shunday bir holatlarda, ya'ni javob agressiyasi bevosita agressorning agressiyaga yetib bormagan vaziyatlarda, jumladan

uchrashish imkoni yo'q bo'lganda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Bunda, bilvosita agressiya shakli agressorning shaxsiyatiga yoki uning obro'e'tiboriga zarar yetkazishdan iborat bo'ladi. Bilvosita agressiv faoliyat agressorni yengib, faoliyat natijasi oqibatini kutish sifatida ya'ni hal qiluvchi determinant tarzda namoyon bo'ladi.

Agressiyaga yo'liqqan va qasos olish haqida o'ylovchi insonda masalan, ringdagi jangdan so'ng boksyorlar juftligining birida xavotirlanish bilan qo'shilgan mag'lubiyat hissi kuzatiladi. Bu qasos olish niyatini qo'zg'atib, kuchaytiradi. Natijada esa, motivatsiyani ortishiga olib keladi. Ayniqsa, subektni bevosita qoniqish hosil qilishiga jabrlanuvchining har qanday azob uqubat chekishni eng avvalo boshdan kechirayotgan og'riqlarni ifodalovchi reaksiyalar ta'sir ko'rsatadi.

Agressiya asab buzuvchi qulay holatdir. Ta'kidlash lozimki, agressivlik asosida biz nafaqat o'zimizni, balki atrofimizdagi insonlarni ham kayfiyatini umuman ruhiy holatiga ta'sir ko'rsatib, asablarini buzishimiz mumkindir. Shu sababli agressiya asab buzuvchi holat sifatida e'tirof etiladi. Agressiv xulq-atvorni aniqlashda ushbu ta'sir etuvchi omillarni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ochiq agressiv xulq-atvorda jabrlanuvchiga to'g'ridan-to'g'ri ochiq hujum qilinishi, jismoniy zarba orqali zarar yetkazish kuzatiladi. Yashirin agressiya esa gap-so'zlar, mish-mishlar, aldov va yolg'onlar asosida ifodalanadi. Ko'p hollarda ochiq agressiya yosh o'tishi bilan kuchsizlanib borsa, yashirin agressiya esa aksincha kuchayib boradi. Ma'lumotlarga ko'ra agar inson bolaligida ochiq agressiyani tez-tez kuchli namoyon etgan bo'lsa, u yoshi ulg'ayganda ham zo'ravonlik qilishi, jinoyatlarga qo'l urishi mumkin ekan. Ochiq agressiya asosan emotsional holatlar jumladan, g'azab, qahr, jahl, his-hayajon bilan xarakterlanadi. Yashirin agressiyada kishi holati neytral bo'lib, his-tuyg'ularsiz ifodalanadi. Kognitiv jarayonda ham ochiq va yashirin agressiyada bir biridan farqlanadi. Ochiq agressiv xulq-atvorli, zo'ravonlikka moyil bo'lgan insonlarda "kognitiv defitsitarnost" ya'ni oldin o'ylab keyin qaror chiqarish qobiliyati mavjud bo'lmaydi. Shu bois ular chuqur o'ylab o'tirmay "agressiv" harakat asosida vaziyatni hal etadilar.

Yashirin agressiyada kognitiv jarayonlarga keng ko'lamda mos keluvchi zo'ravonlik usullari jumladan dushmanlik qilish, makkorlik, no'noqlik xususiyatlarini qo'llash harakatlari kuzatiladi. Yashirin agressiyada konfliktlarni hal etishda "kognitiv defitsitar" holat ya'ni dushmanlik ochiqdan-ochiq namoyon bo'lmaydi. Aksincha buning orniga ular yaxshilab o'ylab, rejalashtirib, ma'qul

keladigan yo'lni topadilar. Masalan, chiroyli ishonarli yolg'onlar to'qish, agar o'g'rilik qilib qo'lga tushish ehtimoli bo'lsa ishonarli "aliba" topish va b.r. Ochiq agressiyaning shaxs faoliyatida rivojlanishi juda erta kuzatiladi. Masalan, o'g'il bolalar o'zaro mojarolarini ochiq agressiya usulida juda tez hal qilishga odatlanganliklarini barchamiz amaliyotda kuzatganmiz. Bunday bolalar odatda oiladagi nosog'lom muhit, oilada tartib intizomning mavjud emasligi va tarbiya berish usullarini to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi natijasida shunday destruktiv xulq-atvor egalariga aylanib qolmoqdalar. Ularga hech kim hech qachon odobli bo'l, hurmat qil, halol yasha deb, pand-nasixat qilmaganligi bois, ular yomon xulqli insonlardan o'rnak olib, xulq-atvorlarida ochiq va yashirin agressiyani namoyon qilmoqdalar. Yashirin agressiyaning rivojlanishida atrof-muhitning ta'siri kuchli bo'lib, u jazodan qochish agressiyasining asta-sekin shakllanishi natijasida yuzaga keladi. Uydagi narsalarni o'g'irlab sotish, o'g'rilikni aldov yo'li bilan yashirish, o'zini oqlovchi usullarni o'ylab topish yashirin agressiyaga misol bo'la oladi.

Bass-Darki tomonidan taqdim etilgan "Agressiv xulq-atvor shakllarini aniqlash" metodikasining natijalari tahlili.

Agressivlik dinamikasi (tajriba guruhi)

T/r	Shkalalar nomi	Tajrib guruhi		Nazorat guruhi		Styudent mezoni p
		O'rtacha	Standart og'ish	O'rtacha	Standart og'ish	
1	Jismoniy agressiya	55,37	11.25	58.67	12.33	0.05
2	Verbal agressiya	50,66	18.24	52.8	17.29	0.05
3	Bilvosita agressiya	40,08	9.32	38.57	8.56	0.05
4	Negativizm	43,66	12.36	45.33	10.41	0.05
5	Tajanglik	41,7	21.47	42.3	19.35	0.1(ahamiyatsiz)
6	Shubhalanuvchanlik	47,11	22.54	47.67	19.28	0.5(ahamiyatsiz)
7	Aybdorlik xissi	44	19.92	44.37	21.57	0.5(ahamiyatsiz)
8	Xafagarchilik	39	27.26	38.57	25.24	0.5(ahamiyatsiz)

Agressivlik darajalarini postdiagnostik natijalari o'smirlarda treninglar davomida yuz bergan o'zgarishlar holatini aks ettirmoqda. Ya'ni agressivlikning quyidagi shakllari muayyan darajada pasaygan: eksperimental guruhda jismoniy agressiyaning o'rtacha qiymati treningdan keyin 55.37ni tashkil qilgan bo'lsa,

nazorat guruhida mazkur qiymat 58.67ni tashkil qilganini kuzatishimiz mumkin. Verbal agressiyaning ham o'rtacha qiymati eksperimental guruhda 50.66 bo'lsa, nazorat guruhida ushbu ko'rsatkich 52.8 ekanini ko'rishimiz mumkin. Bilvosita agressiya ko'rsatkichlari eksperimental guruhda 40.08ni tashkil qilgan bir paytda, nazorat guruhining o'rtacha ko'rsatkichi 38.57 ekanini kuzatishimiz mumkin. Negativizm shkalasida ham statistik jihatdan ahamiyatli tafovutlar mavjuddir: eksperimental guruh ko'rsatkichlari 43.66 bo'lganda, nazorat guruhi ko'rsatkichlari 45.33 ekani qayd etilgan. Qolgan shkalalar bo'yicha statistik jihatdan ahamiyatli o'zgarishlar qayd etilmadi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, agressiya yoki kishilar o'rtasidagi kelishmovchilik oqibatida kelib chiqadigan vajoxat holati - bu shunday yo'nalishki, unga oid hulosalar nafaqat psixologlarni, balki sotsiologlar, huquqshunoslar, pedagoglar, faylasuflar, ijtimoiy soha xodimlarini barchasini birdek kiziktiradi. Zero, inson tabiati va uning boshqa insonlarga bog'lik jixatlarini o'rganish uchun xulqning aynan shu tomonini ham o'rganish, bilish va boshqara olish lozimdir.

O'smirlarda ijtimoiylashuv jarayoni birlamchi guruh - oila va ikkilamchi guruh hisoblangan maktab, tengqurlar davrasi va mehnat faoliyatida kechadi. Ana shu guruhlarning mavqei, ijtimoiy ta'sirchanlik darajasi, ma'naviy-axloqiy ta'sirchanlik darajasiga ko'ra individ ijobiy yoki salbiy ijtimoiylashuv jarayonini boshidan kechiradi. Ijtimoiy guruhlar ijobiy ta'sir ko'rsatish kuchiga ega bo'lsa individda ijobiy ijtimoiylashuv jarayoni kechadi.

O'smirlik davridagi eng asosiy ehtiyojlardan biri bo'lgan qaramlikdan ozod bo'lish ehtiyojini tushunmaslik, o'smirning mustaqilligini cheklab qo'yish o'z-o'ziga bo'lgan ishonch hissining susayishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli farmoni. <https://lex.uz>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 15.02.2018 yildagi
3. PF-5343-son.
4. Бондарева П. Г. Характеристика эмоциональной сферы детей с нарушением интеллекта // Научное знание современности. – 2021.
5. Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших школьников. – М.: Владос-Пресс, 2003.
6. Волкова М. А. Групповая психокоррекция эмоциональных нарушений у детей младшего школьного возраста // Личност в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. – 2013.

7. Кабакова М. Б. Особенности общения и проявление школьной дезадаптации у младших школьников // Человек. Искусство. Вселенная. – 2020.
8. Қаршиева Д. С., Расулова З. Педагогик фаолиятда болалар агрессив хулқ атворини бошқаришнинг психологик механизмлари //Academic research in educational sciences. – 2021.
9. Тўлаганова Г.К. «Тарбияси қийин ўсмирлар», Тошкент, «Университет» нашриёти; 2005. – Б. 6-22.

